

RESOLUSI KONFLIK DALAM RANAH LOKAL
(Studi Tentang Strategi Brimob Maluku Utara dalam Penanggulangan
Perkelahian Antar Kampung Kelurahan Toboko dan Mangga Dua)

Abdulhalil Hi. Ibrahim¹ Bakri La Suhu²
Abdullah Kaunar³ dan Suherlin⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan secara mendalam tentang Strategi Brigade Mobil (BRIMOB) dalam penanggulangan perkelahian antar kampung di Kota Ternate khususnya antar Kelurahan Toboko dan Mangga Dua, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam pemecahan masalah yang diselidiki/diteliti dengan menggambarkan keadaan obyek-obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Adapun yang menjadi sumber data terdiri dari Personil Brimob Maluku Utara, tokoh agama, tokoh pemuda dan Ketua RT Kelurahan Toboko. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dokumen dan bantuan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah perkelahian antar Kelurahan Toboko dan Mangga Dua tidak lepas dari simpang siurnya akar permasalahan yang sampai sekarang belum dapat dipecahkan/diselesaikan dengan baik. Sehingga kapan pun perkelahian diantara kedua kelurahan ini gampang sekali terjadi walaupun pemicunya hanya masalah sepele, saling ejek, dan atau pengaruh minuman keras (mabuk-mabukan). Maka dari itu, dibutuhkan strategi yang harus dilakukan oleh pihak Brigade Mobil (Brimob) Maluku Utara. Strategi yang dilakukan untuk menanggulangi perkelahian antar kelurahan Toboko dan Mangga Dua dengan 2 (dua) pendekatan, yakni (1) pendekatan preventif; mengarah pada pendekatan persuasif dengan melakukan patroli Kantibmas, penempatan pos polisi, melakukan kegiatan baik itu sosialisasi ataupun bakti sosial, dan (2) pendekatan represif; mengarah pada tindakan penegakan hukum jikalau pendekatan preventif tidak diindahkan oleh pihak yang berkonflik.

PENDAHULUAN

Secara kesejahteraan kesejarahan bangsa Indonesia sesungguhnya bukanlah bangsa yang “bebas dari konflik sosial”. Jatuh bangun dan perluasan kekuasaan pemerintahan kerajaan-kerajaan Hindu (Majapahit) dan Islam (Mataram) di nusantara sangat kental dengan strategi konflik sosial yang bahkan menjadi *mode of struggle* mereka. Sejarah pergerakan nasional modern yang diinisiasi oleh Budi Utomo pun sangat kental dengan aroma pertentangan-perjuangan dan kesadaran-kelas antara bangsa terjajah melawan bangsa penjajah (Belanda). Tahun 1945 adalah titian tertinggi proses-proses konfliktual yang ditandai dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perjuangan dan perjalanan konflik yang sangat melelahkan dan memakan banyak korban (Arya Hadi Dharmawan, 2006).

Setiap masyarakat senantiasa berada di dalam proses perubahan sosial (*social change*), dan setiap elemen masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial yang seringkali menimbulkan pertentangan atau konflik antar masyarakat yang pada akhirnya dapat menimbulkan disharmonisasi yang berakibat pada instabilitas. Perbedaan-perbedaan pandangan dan tujuan sering dipandang sebagai masalah yang hanya dapat diselesaikan jika kita semua memiliki maksud yang sama, atau ketika

suatu pandangan lebih kuat daripada pandangan yang lain (Simon Fisher, dkk, 2000).

Konflik merupakan realitas sosial yang terjadi dalam setiap lapisan masyarakat, dari tingkat keluarga, RT, Desa, sampai ke tingkat negara, dan bahkan dunia. Konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara satu individu dengan individu yang lain, antar individu dengan masyarakat atau antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lain. Konflik merupakan fakta sosial, karena manusia hidup dalam kelompok masyarakat yang di dalamnya terdapat norma-norma, aturan-aturan, adat istiadat serta budaya yang berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Persoalannya adalah, bagaimana agar konflik tidak berubah menjadi ketegangan sosial atau bahkan sampai pada kekerasan social (<http://www.scribd.com/doc/49898114/KONFLIK-PILKADA>).

Konflik dalam konteks wilayah Maluku Utara seringkali terjadi di setiap daerah kabupaten/kota. Hasil penelitian yang dilakukan Bakri La Suhu, dkk, 2018 tentang batas daerah dalam pusaran konflik di Provinsi Maluku Utara (*Studi Tentang Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Halmahera Timur Dan Kabupaten Halmahera Tengah*) menunjukkan bahwa sengketa tapal batas daerah antara kabupaten Halmahera Timur dan kabupaten Halmahera Tengah disebabkan beberapa faktor yaitu (1). Pemekaran daerah: pemisahan wilayah gamrange. (2). Perebutan *resource* di perbatasan sakakube

dan (3) perbedaan peta dasar antara kabupaten Halmahera Timur dan kabupaten Halmahera Tengah. Sedangkan proses penyelesaian sengketa tapal batas daerah sudah dilakukan melalui negosiasi dan mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara hingga pada proses melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri). Penyelesaian tapal batas sudah pada penyelesaian akhir di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya menunggu hasil keputusan tersebut. Oleh karena itu, dengan penyelesaian tingkat pemerintah pusat dapat merendahkan titik penyelesaian tapal batas diantara kedua daerah yaitu Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah.

Hasil penelitian lainnya juga dilakukan Bakri La Suhu, dkk, 2019 tentang *Refugee And Land Dispute (A Case Study at Gamsungi and Tosoa Villages, South Ibu District, Regency of West Halmahera, Year 2015)* menunjukkan bahwa The results show that the causes of land dispute between Gamsungi and Tosoa villages due to: a). The arrival of ex-refugees from Lata-lata village in South Halmahera regency, b). Land expropriation and/or land disposal by ex-refugees of Lata-lata village to the agricultural field of Gamsungi villagers, and c). Felling of plants in the agricultural field of Gamsungi villagers done by Lata-lata refugees. Therefore, the mechanism or way of settling land disputes between these two villages is through negotiation (consensus). Negotiations were done between the two villages' representatives

(Gamsungi and Tosoa villages): the two villages' heads, secretaries, customary figures, religious leaders, and heads of BPD, and witnessed by Subdistrict Head of South Ibu, Head of Criminal Investigation Unit of West Halmahera, Representatives of West Halmahera Government, Police Chief of Ibu, *Sambung Rasa* Team, and *Koramil* of Ibu.

Selain konflik atau sengketa yang terjadi di beberapa kabupaten, konflik juga terjadi di Kota Ternate akhir-akhir ini, pemicunya tidak lain karena kesalahpahaman, masalah sepele individual yang merembek menjadi masalah kelompok/komunitas, minuman keras (mabuk-mabukan) dan saling ejek antara pemuda/sekelompok orang yang ada di masing-masing kelurahan. Pemicu yang dimaksud merupakan puncak terjadinya perkelahian antar kampung yang sering terjadi di setiap saat. Berbagai upaya pendekatan telah dilakukan oleh pihak pemerintah kota untuk mencegah timbulnya perkelahian kembali. Mulai dari mediasi antar kampung yang berkelahi, perjanjian damai yang senantiasa disepakati dan simbol-simbol/baliho yang bernuansa perdamaian.

Perkelahian antar warga di kedua kelurahan Toboko dan Mangga Dua yang kemudian menjadi jumlah perkelahian terbanyak pada kurun waktu 2005 sampai sekarang sebanyak 45 kali kasus perkelahian, dan setiap tahunnya perkelahian bisa terjadi 2 sampai 3 kali kasus, serta bahkan dalam setahun terjadi 10 kali kasus perkelahian. Beberapa tempat juga terjadi perkelahian, penulis temukan dari penelusuran data yang

diperoleh, misalnya perkelahian antar Kelurahan Perumnas dan Ubo-ubo, Kelurahan Perumnas dan Jati, dan bahkan perkelahian terjadi di bagian Utara Ternate yakni antar kelurahan Akehuda dan Dufa-dufa. Kasus perkelahian yang telah terjadi diantara kedua kelurahan Toboko dan Mangga Dua ternyata tidak menelan korban meninggal dunia diantara kedua belah pihak. Namun yang terjadi hanya korban luka-luka yang terdiri dari \pm 60 orang dari kelurahan Toboko dan \pm 50 orang dari Kelurahan Mangga Dua.

Dinamika perkelahian antar kampung di Kota Ternate kadang terjadi dengan spontan dan tanpa di duga serta diketahui oleh pihak keamanan (Polisi). Untuk itu, upaya/pendekatan mengatasi dan menanggulangi perkelahian antar kampung di Kota Ternate sangat dibutuhkan strategi yang intens dari pihak keamanan khususnya Brigade Mobil (BRIMOB) Maluku Utara, sehingga perkelahian dapat dicegah sejak dini (*preventif*) tanpa menimbulkan korban dari kedua belah pihak.

PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, dengan jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam pemecahan masalah yang diselidiki/diteliti dengan menggambarkan keadaan obyek-obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada di 2 (dua) kelurahan ;

Toboko dan Mangga Dua, dan lokasi penelitian di Kantor Brigade Mobil (BRIMOB) Maluku Utara yang ada di Kota Ternate.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Strategi

Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan kemampuan bersama sumber daya dan lingkungan secara efektif yang terbaik. Terdapat empat unsur penting dalam pengertian strategi, yaitu: kemampuan, sumber daya, lingkungan, dan tujuan. Empat unsur tersebut, sedemikian rupa disatukan secara rasional dan indah sehingga muncul beberapa alternatif pilihan yang kemudian dievaluasi dan diambil yang terbaik. Lantas hasilnya dirumuskan secara tersurat sebagai pedoman taktik yang selanjutnya turun pada tindakan operasional. Singkatnya strategi yang ditetapkan tidak boleh mengabaikan tujuan, kemampuan, sumber daya, dan lingkungan. Pengabaian terhadap kualitas maupun kuantitas salah satunya memastikan dan membuka keberadaan titik serang competitor (Iman Mulyana, 2007).

Strategi adalah program umum untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi dalam pelaksanaan misi. Kata "program" dalam definisi tersebut menyangkut suatu peranan aktif, sadar dan rasional yang dimainkan oleh manajer dalam perumusan strategi organisasi. Strategi memberikan pengarahannya terpadu bagi organisasi dan berbagai tujuan organisasi, dan memberikan pedoman pemanfaatan sumber daya-sumber daya organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya juga, strategi dapat juga

didefinisikan sebagai pola tanggapan organisasi terhadap lingkungan sepanjang waktu (Handoko T. Hani, 1999).

2. Konsep Konflik

Istilah konflik dalam ilmu politik acap kali dan sering dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara kelompok atau individu dengan pemerintah (Ramlan Surbakti, 2007).

Secara positif, konflik dapat berfungsi sebagai pendorong tumbuh-kembangnya solidaritas sosial dalam suatu kelompok. Tidak sedikit pula konflik yang bersifat destruktif terhadap keutuhan kelompok dan integrasi sosial masyarakat dalam skala yang lebih luas. Insiden-insiden dampak dari suatu konflik yang menjurus pada kekerasan sosial dikelompokkan ke dalam empat kategori besar, yaitu: kekerasan komunal, kekerasan separatis, kekerasan negara-masyarakat (*state-community violence*), kekerasan industrial (*industrial relations related violence*) (Muladi, 2009).

Konflik biasanya didefinisikan sebagai suatu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, faham, dan kepentingan di antara dua pihak atau lebih. Pertentangan ini bisa berbentuk non fisik, bisa pula berkembang menjadi benturan fisik, bisa berkadar tinggi dalam bentuk kekerasan (*violent*) bisa pula berkadar rendah yang tidak

menggunakan kekerasan (*non-violent*) (Syamsuddin Haris, 1998). Konflik adalah pertentangan dua atau lebih posisi yang berbeda yang dialami seseorang (pertentangan internal berkenaan dengan motif, keinginan, usaha, dan nilai etis) atau yang terjadi antara beberapa pihak atau antar kelompok, negara dan masyarakat lainnya (Peter Schroder, 2003)

3. Faktor Penyebab Perkelahian antar Kelompok

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik perkelahian antar kelompok adalah suatu peristiwa yang merupakan dorongan dimana dorongan tersebut dapat mempengaruhi dan menyebabkan konflik perkelahian antar kelompok. Dahrendof dalam Soekanto Soerjono (2007), mengemukakan ciri-ciri konflik dalam organisasi sosial sebagai berikut:

- a. Sistem sosial senantiasa berada dalam keadaan konflik.
- b. Konflik-konflik tersebut disebabkan karena adanya kepentingan-kepentingan yang bertentangan yang tidak dapat dicegah dalam struktur sosial masyarakat.
- c. Kepentingan-kepentingan itu cenderung berpolarisasi dalam dua kelompok yang saling bertentangan.
- d. Kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan mencerminkan deferensial distribusi kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang berkuasa dan dikuasai.
- e. Penjelasan suatu konflik akan menimbulkan perangkat kepentingan baru yang saling

bertentangan, yang dalam kondisi tertentu menimbulkan konflik

- f. Perubahan sosial merupakan akibat-akibat konflik yang tidak dapat dicegah pada berbagai tipe pola-pola yang telah melembaga.

Suatu konflik yang terjadi antar kelompok menjadi tidak sehat apabila masing-masing pihak di dalam mencari pemecahannya tidak lagi bersifat rasional tapi lebih bersifat emosional. Akibatnya yang terjadi adalah seperti tawuran, penjarahan, perusakan rumah warga, perkelahian antar kelompok di dalam masyarakat. Kekerasan sudah dijadikan sebagai media penyelesaian masalah.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

1. Perkelahian Antar Kampung Tak Kunjung Usai

Perkelahian antar kelompok pada kelurahan/kampung setiap saat bisa saja terjadi dengan berbagai potensi yang diredam untuk beberapa saat saja. Ketika keran penyebab perkelahian itu terbuka, sontak massa pun kembali mengambil posisi dalam menyelesaikan persoalan yang sudah tidak bisa lagi diselesaikan dengan bahasa verbal. Fenomena perkelahian antar kampung/kelurahan Toboko dan Mangga Dua awalnya hanya dimulai dengan persoalan sepele terkait individu dan kemudian merembek pada persoalan kolektif dimana individu/ kelompok hidup bermukim dan bersama-sama. Sehingga kondisi kehidupan sosial dalam kebersamaan dan hidup secara kolektif, hilang seketika dikalau terjadi perkelahian diantara kedua kampung/kelurahan.

Meminum minuman keras (mabuk-mabukan) menjadi faktor penyebab/ pemicu terjadinya perkelahian di antara kedua kelurahan. Namun, terkadang juga hajatan pesta kampung (ronggeng) merupakan bagian yang tidak lepas dari munculnya perasaan untuk melakukan mabuk-mabukan dan diteruskan pada saling ejek serta menyinggung perasaan para pemuda di kelurahan tetangganya. Sehingga kapanpun perkelahian dapat terjadi kembali, jikalau pihak berwajib tidak menanggulangi sejak awal dan menegakkan hukum. Kondisi ini, perlu adanya perhatian serta penanggulangan sedini mungkin dengan menindak/merazia minuman keras (miras), membatasi hajatan pesta kampung, polisi melakukan patroli setiap saat, menambah pos pengamanan polisi (Pospol) dimasing-masing kelurahan, serta menyatukan kelompok yang berkonflik dengan melakukan mediasi diantara kedua belah pihak.

Berbagai upaya dan langkah-langkah kebijakan dalam bentuk mediasi telah dilakukan pihak pemerintah kota, pihak kepolisian, kedua tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak-pihak berwenang untuk menyatukan persepsi kedua kelurahan tersebut agar perkelahian/tawuran dapat dihentikan dan tidak akan terulang lagi. Bentuk mediasi telah dilakukan pihak berwajib dengan membuat Surat Komitmen Bersama (SKB tanggal 12 April 2010) antar kedua kelurahan yang berkelahi.

Perkelahian antar kelurahan Toboko dan Mangga Dua sering kali terjadi, dan bentuk penyelesaiannya

pun sampai harus mendatangkan unsur pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan pihak Kepolisian selaku pihak yang berwenang untuk melakukan mediasi konflik di kedua kelurahan tersebut. Mediasi sudah pernah dilakukan tahun 2010 dengan membuat perjanjian perdamaian kedua kelurahan Toboko dan Mangga Dua yang disebut dengan Surat Komitmen Bersama (SKB). Namun bentuk resolusi konflik yang ditawarkan/dilakukan, tidak mempunyai hasil maksimal. Perkelahian antar kelurahan ini pasti akan terjadi kembali, jikalau kedua kelurahan tidak menahan diri untuk tidak melakukan pesta minuman keras, dan tidak saling ejek. Dalam isi Surat Komitmen Bersama (SKB) menegaskan bahwa :

Pertama, menginginkan swiping/razia dari aparat Kepolisian dalam mencari pelaku/ pelanggaran meminum minuman keras yang akan dapat mengarah pada gangguan Kamtibmas hingga pelanggaran pidana akan segera diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. *Kedua*, menginginkan pendirian Pos Polisi (Pospol) yang akan ditempatkan pada lokasi yang disepakati bersama serta diisi oleh personil Polri dan dibantu oleh Masyarakat binaan Kamtibmas. *Ketiga*, masing-masing pihak menjaga situasi keamanan baik dilokasi tempat kejadian maupun masing-masing kelurahan. *Keempat*, apabila ditemukan adanya indikasi konsentrasi massa pada lokasi-lokasi tertentu yang mengarah pada gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), para tokoh wajib melaporkan pada pihak Polres Ternate.

SKB yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Toboko-Mangga Dua), ternyata tidak menjadi jaminan bahwa perkelahian akan berhenti/tidak terjadi kembali. Lagi-lagi, SKB dimaksud cacat hukum bagi kedua kelurahan/ masyarakat berkelahi, manakala telah meminum minuman keras (mabuk-mabukan) dan atau mempengaruhi teman lainnya untuk mengejek/saling ejek mulai menyentuh dihati masyarakat kelurahan lainnya. Maka secara otomatis dan spontan, perkelahian diantara kedua kelurahan akan terulang kembali tanpa harus memikirkan SKB yang telah disetujui bersama.

2. Simpang Siur Akar Permasalahan

Ketakutan dari konflik yang timbul di masyarakat adalah ketika konflik tersebut berjalan serupa spiral konflik yang tak berhenti. Perkelahian dan pertikaian antar kelompok yang dikaitkan dengan suku, agama, ras antar kampung/desa dan atau antar golongan, merupakan bagian konflik yang sangat gampang untuk terjadi atau terulang di tempat yang sama. Sesungguhnya, di balik berulangnya tindak kekerasan perkelahian massa tersimpan persoalan yang sangat pelik. Itu menunjukkan bahwa sebuah wilayah telah kehilangan modal sosial, nilai kemasyarakatan yang dianut, musyawarah dan toleransi antar sesama yang diakui sebagai perekat nilai kebangsaan kita.

Perkelahian di masyarakat yang umumnya berakhir pada aksi kekerasan. Seringkali penyebab permasalahan adalah hal-hal

sepele antar individu. Namun karena rasa solidaritas yang tertinggi, konflik individual yang seharusnya bisa diselesaikan secara hukum menjadi konflik yang melibatkan massa. Konflik yang melibatkan massa dalam jumlah besar biasanya sudah memiliki potensi-potensi konflik yang besar. Ibaratnya seperti jerami yang sudah tersiram bensin, akan menjadi bencana besar ketika kita melakukan hal sepele, membuang puntung rokok yang masih menyala baranya ke jerami tersebut.

Pada kasus perkelahian antar kedua kelurahan Toboko dan Mangga Dua, setidaknya menjadi pembenar faktor perkelahian antar kelompok di kota ini yang disebabkan karena kurangnya kesadaran kelompok. Lingkungan juga tidak bisa dilepas sebagai distributor kekerasan itu sendiri. Selain kesadaran kelompok yang terbentuk dalam masyarakat ada pula faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar kelompok karena lingkungan sekitar dimana masyarakat hidup bersama. Secara sosiologis seorang individu akan cenderung menyesuaikan diri dengan lingkungan dimana individu bermukim.

Perkelahian antar kelurahan Toboko dan Mangga Dua masih memiliki simpang siur beragam akar permasalahannya. Ada yang disebabkan karena persoalan sepele; ketersinggungan/saling ejek, meminum minuman keras (miras), adanya perbedaan ras satu sama lain, faktor ekonomi karena kurangnya lapangan pekerjaan hingga pada permasalahan dendam lama yang memborok dalam kehidupan sosial masyarakat.

Meskipun kita tidak ingin membawa dendam lama, kadang-kadang penting untuk membuat orang lain menyadari masalah yang mereka buat. Jika kita merasa orang lain secara terus-menerus melakukan sesuatu yang salah, kita perlu untuk membuat mereka menyadari perilaku mereka dengan cara tidak konfrontatif.

Demikian juga dengan kita sendiri, bisa saja sering menciptakan masalah namun tidak menyadari bahwa itu benar-benar menyakiti orang lain. Jika hal itu terjadi, pendekatan terbaik untuk membuat orang menyadari bagaimana tindakan mereka menyebabkan rasa sakit kepada orang lain adalah dengan mencari cara yang tidak membuat mereka merasa terlalu bersalah. Berikan mereka ruang dan dorongan untuk melakukan perubahan yang diperlukan.

3. Dendam Lama

Salah satu faktor yang menjadi penyebab timbulnya perkelahian antar kelompok ialah dendam yang kemudian mengalir secara turun temurun diantara dua kelompok. Sungguh ironis, kematian dan korban luka satu orang atau lebih dibalaskan dengan kematian puluhan orang. Inilah lingkaran dendam, ini hanya peristiwa yang terjadi sekarang. Peristiwa yang terjadi sekarang atau nanti merupakan efek dari bibit dendam yang ditanam beberapa waktu silam. Bibit dendam yang ditanam karena tidak adanya rasa saling pengertian diantara mereka yang berselisih. Konflik kepentingan terjadi begitu lama, yang akhirnya berkelanjutan hingga kini.

Nilai-nilai kehidupan sudah tak lagi mereka junjung, hanya dendamlah yang ada dibenak mereka yang berseteru saat ini. Mereka yang berseteru tidak pernah memikirkan nasib orang-orang yang tidak berdosa, orang-orang yang jelas-jelas tidak ikut dalam konflik mereka. Ketenangan, rasa aman, ketertiban dan hak untuk hidup yang jelas menjadi hak asasi orang-orang yang tak berdosa seakan-akan dirongrong lingkaran dendam yang terjadi diantara mereka yang berseteru.

Setiap yang namanya hubungan dalam hidup kita seperti pertemanan, persahabatan, keluarga, tetangga dekat, teman dalam pekerjaan, hubungan profesional dan sebagainya berpotensi dapat dihancurkan oleh konflik. Solusinya bukan untuk menghindari dan atau mengabaikan konflik atau terus-menerus mencari seseorang atau sekelompok orang yang sempurna, yang tidak mempunyai konflik. Tidak seorang pun yang hidup tidak pernah menghadapi konflik. Kita bisa berusaha menjauhinya atau menyelesaikannya, namun tidak ada jaminan bahwa di tempat lain atau di masa yang akan datang konflik tidak akan mencuak lagi.

Dalam konteks demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung merupakan mekanisme dalam merekrut pemimpin di daerah dan rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang didukungnya. Jadi wajar, jika pemilihan langsung dijadikan tolak ukur untuk menentukan pemimpin daerah. Meski dalam demokrasi

tidak semata-mata ditentukan oleh ada atau tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-pemimpinnya.

Secara pendekatan politik, munculnya konflik dalam Pemilihan Kepala Daerah/Walikota memang wajar saja terjadi. Di setiap usaha memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan tidak lepas dari konflik. Adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada/Pilwako) secara langsung merupakan bagian dari mekanisme untuk mengelola konflik agar tidak menjurus kepada aksi perkelahian yang mengarah pada kekerasan.

Perkelahian antar kedua kelurahan yakni Toboko dan Mangga Dua sudah mencuak pada tahun 2005 silam yang lalu. Sengitnya kompetisi dan rivalitas pemilihan Walikota (Pilwako) Ternate menjadi dasar munculnya perkelahian diantara kedua kelurahan tersebut. Proses kampanye politik yang tidak sehat, saling ejek/menghina antara satu dengan lainnya, perlakuan yang tidak baik terhadap para pendukung pasangan Walikota lainnya sehingga terjadi sentimen dendam, yang kemudian mengarah pada perkelahian.

Konflik politik dalam ajang Pemilihan Walikota cenderung membentuk masyarakat untuk melakukan berbagai tindakan yang mengarah pada hal negatif demi untuk memenangkan pasangan calon yang diusungnya. Masyarakat sering dimobilisasi, didoktrin untuk tetap konsisten dengan pasangan calon yang telah ditetapkan oleh tim pada setiap kampung/kelurahan. Sehingga sangat tidak setuju menerima ejekan, hinaan dari pihak pasangan lawan/lain yang

melemahkan calon kandidat yang dijagokannya. Pola doktrin semacam ini, banyak menimbulkan berbagai konflik/ perkelahian antar kampung/kelurahan.

Munculnya konflik saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada/ Pilwako) memang sudah diprediksi sebelumnya. Rentang daerah pemilihan yang pendek dan terbatas yang memungkinkan lebih mudahnya terjadi akumulasi perbedaan yang berujung pada intensitas konflik tajam. Di dalam pilkada, jarak antara pasangan calon dengan pendukungnya sangat dekat. Demikian juga jarak antara pendukung satu dengan lainnya. Konsekuensinya, emosi mereka menjadi lebih kuat dan karenanya lebih sulit dikendalikan manakala masing-masing berusaha memaksakan diri sebagai pemenang.

4. Minuman Keras (Miras)

Kesadaran bahayanya minuman keras bagi diri sendiri dan orang lain, belum sepenuhnya terwujud. Ketidakpedulian masyarakat akan bahaya minuman keras dan kurangnya penyuluhan kepada masyarakat tentang bahayanya minuman keras, juga menjadi penyebab maraknya minuman keras di kalangan masyarakat. Memang pada awalnya minuman arak tersebut bertujuan untuk menghangatkan badan pada saat musim dingin. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, minuman arak ini disalah gunakan. Orang-orang menjadi ketagihan dan meminum arak dengan berlebihan,

sehingga mengakibatkan orang tersebut mabuk.

Menghilangkan stres juga menjadi salah satu alasan seseorang untuk meminum arak. Para pedagang zaman dahulu, sering meminum arak karena untuk melepas lelah dan stres. Memang rasa lelah dan stresnya hilang, tapi karena meminum terlalu banyak arak, sehingga menjadi mabuk. Kebiasaan tersebut merambah ke masyarakat luas, sehingga orang-orang yang belum pernah merasakan arak, ingin mencobanya. Mereka hanya tahu bahwa arak itu dapat membantu menghangatkan badan, menghilangkan rasa lelah, dan stres, serta membuat mabuk. Dampak bagi kesehatan tubuh memang belum terlihat, tapi akibat dari mabuk dapat terlihat. Dengan adanya orang yang mabuk minum keras mengakibatkan banyak terjadi kekacauan, seperti perkelahian. Karena orang yang mabuk itu cenderung tidak sadar akan dirinya.

Minuman keras dari unsur yang terdapat dalam ragam cairan didalamnya memang menghilangkan kesadaran. Sehingga kadang tindakan di luar kontrol tersebut keluar dengan sendirinya. Kadang pula bila sedang ingin melakukan sesuatu yang membutuhkan nyali ekstra maka biasanya minuman keras digunakan untuk memperbesar nyali tersebut. Minuman keras (miras) merupakan faktor dominan pemicu terjadinya saling ejek, caki maki, sampai berujung pada perkelahian diantara para pemuda antar kelurahan Toboko dan Mangga Dua. Padahal, kalau ditelaah dengan seksama bahwa minuman keras prinsipnya

sangat berdampak negatif bagi kesehatan, kehidupan sosial masyarakat dan bahkan bangsa dan negara.

Konflik Terulang Kembali, Korps Coklatpun Beraksi

Konflik, penyelesaian, percekocokan, pertentangan dan perkelahian, merupakan pengalaman hidup yang cukup mendasar, karena meskipun tidak harus, tetapi mungkin bahkan amat mungkin terjadi. Seperti pengalaman hidup yang lain, konflik tidak dapat dirumuskan secara ketat. Lebih tepat bila konflik itu diuraikan dan dilukiskan.

Penanggulangan dalam bahasa sehari-hari ialah tindakan yang dilakukan untuk mencegah sebuah kejadian. Biasanya kata ini diikuti oleh kata yang akan dicegah tersebut. Sedangkan perkelahian adalah kegiatan adu mulut maupun fisik yang melibatkan dua orang atau lebih yang saling bertengkar. Penanggulangan perkelahian antar kelompok bisa menimbulkan dua interpretasi, yang pertama ialah kegiatan pencegahan sebelum perkelahian antar kelompok itu terjadi dan yang kedua ialah bagaimana tindakan yang dilakukan untuk menghentikan ketika perkelahian itu berlangsung. Mengenai perkelahian antar kelompok penulis memasukkan kata dan mentikberatkan penanggulangan pada interpretasi yang pertama dengan asumsi, bahwa tugas itu memang diperankan oleh pemerintah kota. Sedangkan interpretasi yang kedua merupakan tugas dari satuan pengamanan negara seperti kepolisian.

Ada kecenderungan yang kemudian terjadi, bahwa perkelahian antar kelompok dalam beberapa penelitian ternyata tidak terlepas dari heterogennya sebuah masyarakat. Perbedaan ras, suku, dan agama merupakan bagian dari heterogennya masyarakat yang ada pada lingkungan perkotaan. Masyarakat perkotaan seperti di kota Ternate pun memiliki kecenderungan tingkat kekerasan massa yang tinggi ketimbang dengan daerah lain yang belum begitu terjejal arus modernisasi.

Adanya disparitas (perbedaan, jarak) antara penyelesaian kasus kekerasan dengan faktor penyebabnya cenderung membuat perkelahian tersebut hanya selesai pada permukaan dan tidak menyentuh akar persoalan. Perkelahian antar kelompok pada setiap kelurahan dapat ditanggulangi ketika akar penyebab kekerasan itu terjadi sudah diketahui, banyak referensi yang bisa dijadikan acuan dalam menelaah akar kekerasan seperti ini yang kerap terjadi sebagai suatu produk sosial masyarakat kota.

Perkelahian antar kedua kelurahan, ternyata sudah berulang-ulang kali terjadi setiap tahunnya.

Perkelahian antar kelompok kerap hanya dijadikan persoalan sepele ketika persoalan tersebut bisa dikatakan belum berdampak besar pada kondisi masyarakat perkotaan. Timbulnya korban jiwa dari perkelahian tersebut, justru baru akan mengundang tindakan pemerintah kota dan kepolisian (Brimob) untuk segera menyelesaikan persoalan. Melihat eskalasi perkelahian antar kelurahan Toboko dan Mangga Dua, sangat

dibutuhkan langkah-langkah strategi dari pihak berwajib dalam hal ini Brimob Maluku Utara. Strategi yang dilakukan, dengan harapan perkelahian diantara kedua kelurahan tersebut dapat diatasi sedini mungkin dan perkelahian jangan terulang lagi.

Adapun beberapa langkah strategi yang dilakukan oleh pihak Brimob Maluku Utara. Strategi dimaksud yakni melakukan pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif merupakan pendekatan yang mencoba mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan muncul diantara kedua belah pihak yang berkelahi dan mencegah terjadinya masalah tersebut. Masalah-masalah yang terjadi dapat berupa perkelahian, merusak, menyerang pihak lawan dan sebagainya. Pendekatan preventif didasarkan pemikiran bahwa jika pihak pemerintah kota, keamanan, tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat membantu anak muda/pemuda untuk menyadari bahaya dari berbagai aktivitas itu maka masalah dapat dihindari sebaik-baiknya. Pendekatan preventif terhadap perkelahian Toboko dan Mangga Dua, yang mesti dilakukan dengan cara pendekatan persuasif dengan melakukan dialog bersama antar kedua kelurahan, memberikan sosialisasi tentang arti pentingnya perdamaian dalam kehidupan, membentuk kegiatan dan bakti sosial bersama antar kedua kelurahan, serta patroli keamanan setiap saat.

Kasus perkelahian antar kelurahan Toboko dan Mangga Dua harus cepat ditanggulangi. Metode

pendekatan preventif jika tidak diindahkan oleh kedua kelurahan yang berkonflik, maka pihak Polisi/Brimob Maluku Utara dapat melakukan pendekatan represif dengan melakukan tindakan hukum. Hukum diadakan untuk mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat dan hukum ditetapkan untuk suatu peristiwa yang terjadi di masa sekarang atau di masa yang akan datang, maka pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan tegas sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang untuk mencapai suatu kepastian hukum dan ketertiban di dalam masyarakat. Sehingga kalau hukum tersebut tidak terlaksana, maka hukum atau undang-undang itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum atau undang-undang yang demikian akan mati dengan sendirinya.

KESIMPULAN

1. Perkelahian antar kelurahan Toboko dan Mangga Dua sudah sering terjadi berulang-ulang kali. Perkelahian ini sangat meresahkan warga masyarakat kedua kelurahan dan masyarakat disekitar kedua kelurahan. Perkelahian antar kelurahan Toboko dan Mangga ternyata akar masalahnya masih simpang siur, sehingga belum mampu untuk mengidentifikasi secara jelas akar masalahnya. Meskipun demikian, penulis dapat menjelaskan bahwa akar masalahnya tidak lepas dari dendam masa lalu yang tidak bisa diputus mata rantainya.

Sedangkan pemicu dari terjadinya perkelahian yakni minuman keras (miras), yang kemudian mempengaruhi/ mengalami mabuk-mabukan dan saling mengejek antar pemuda dan akhirnya sampai mengarah pada perkelahian.

2. Strategi yang dilakukan Brigade Mobil (BRIMOB) Maluku Utara dalam menanggulangi perkelahian antar kelurahan Toboko dan Mangga Dua yakni :
 - a. Pendekatan Preventif; pendekatan persuasif yang mengarah pada pencegahan terjadinya perkelahian melalui patroli, pos keamanan diaktifkan, kegiatan bersama (bakti sosial, dll), sosialisasi mengenai arti pentingnya hidup damai/berdampingan, dan sebagainya.
 - b. Pendekatan Represif; pendekatan yang mengarah pada penindakan tegas jika melanggar hukum.

SARAN

1. Kepada pihak pemerintah kota, supaya selalu melakukan berbagai kegiatan kepemudaan yang ada di Kota Ternate baik itu melalui bakti sosial bersama, melakukan sosialisasi arti pentingnya perdamaian, maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya kerjasama antar kelurahan. Sehingga masing-masing kelurahan mempunyai komitmen, kebersamaan menjaga keamanan dan ketertiban.
2. Kepada pihak Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan Satuan Brigade Mobil (BRIMOB) Maluku Utara, agar senantiasa terus-

menerus melakukan pendekatan preventif dan represif. Supaya dengan pendekatan tersebut dapat meminimalisir dan mampu menanggulangi sedini mungkin terjadinya perkelahian antar kampung yang ada di Kota Ternate, khususnya kelurahan Toboko dan Mangga Dua.

3. Kepada pihak kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di kedua kelurahan pada khususnya dan umumnya disetiap kelurahan yang ada di Kota Ternate untuk senantiasa menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban disetiap kelurahan masing-masing. Jikalau terjadi sesuatu yang mengarah pada perkelahian, segera melaporkan pada pihak berwajib untuk dilakukan tindakan mencegah dan menanggulangnya agar perkelahian tidak merembek lebih besar lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arya Dharmawan Hadi, 2006. *Konflik-Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat)*, Seminar PERAGI Pontianak.
- Bakri La Suhu, Marno Wance, Ikram Hasan. *Refugee And Land Dispute (A Case Study at Gamsungi and Tosoa Villages, South Ibu District, Regency of West Halmahera Barat, Year 2015)* Journal of Governance and Public Policy, 2019
- Bakri La Suhu, Nardiansyah Noor, Raoda M. Djae. *batas Daerah Dalam Pusaran Konflik Di*

- Provinsi Maluku Utara (Studi Tentang Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Halmahera Timur Dan Kabupaten Halmahera Tengah)* Ejournal KAWASA, 2018
- Handoko T. Hani, 1999 ; *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua, BPFE Yogyakarta.
- Muladi, 2009. *Penanganan konflik sosial Guna menciptakan kehidupan nasional yang kondusif Pasca pemilu 2009 dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Nasional*. Hasil Penelitian, Jakarta
- Mulyana Iman, 2007 ; *Konsep Strategi*. Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Peter Schroder, 2003. *Strategi Politik*. Penerbit: Friedrich-Naumann-Stiftung, Jakarta
- Ramlan Surbakti, 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta
- Soeryono Soekanto, 2007 : *Pengantar Sosiologi*. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Simon Fisher, dkk 2000. *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*. The British Council, Jakarta
<http://www.scribd.com/doc/49898114/KONFLIK-PILKADA>